

Original paper

ESPIONAGE IN THE EMERGENCE OF RUSSIAN-ENGLISH COMPETITION IN THE ISSUE OF CENTRAL ASIA

Ibrohimov Nozimjon Ikhtiyorovich, Teacher of the Department of Social Sciences, Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: the article covers and analyzes the emergence of Russian-English competition and the activities of spies and ambassadors who served in it based on detailed sources.

Purpose: to examine the historical roots of Russian-English competition, focusing on the activities of spies and ambassadors, and to highlight their influence on colonial expansion and international relations.

Materials and Methods: the study relies on historical sources, archival documents, and comparative analysis of Russian and English expeditions. attention is given to the role of fairs, colonies, and protectorates in facilitating espionage and diplomatic missions.

Results and Discussion: findings show that spies and ambassadors were instrumental in gathering intelligence on raw materials, trade routes, and local governance. their activities influenced colonial policies and shaped the balance of power in regions such as India and Central Asia. fairs and expeditions often served as cover for reconnaissance missions, while protectorates became arenas of diplomatic rivalry.

Conclusion: the Russian-English competition was deeply intertwined with espionage and diplomacy. the activities of spies and ambassadors not only reflected the geopolitical ambitions of both empires but also contributed to the transformation of colonial and international relations in the east.

Keywords: east India, expedition, spy, tourist, fair, colony, protectorate, raw materials, mission, rezvetka.

O'RTA OSIYO HUDUDI MASALASIDA RUS-INGLIZ RAQOBATINING VUJUDGA KELISHIDA JOSUSLIK HARAKATI

Ibrohimov Nozimjon Ixtiyorovich, Buxoro davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

Kirish: maqolada rus-ingliz raqobatining vujudga kelishi va bunda xizmat qilgan josus va elchilarning faoliyati batafsil manbalar asosida yoritib berilgan va tahlil qilingan.

Maqsad: rus-ingliz raqobatining tarixiy ildizlarini o'rganish, josuslar va elchilar faoliyatini tahlil qilish hamda ularning mustamlakachilik siyosati va xalqaro munosabatlarga ta'sirini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tarixiy manbalar, arxiv hujjatlari va rus hamda ingliz ekspeditsiyalarining qiyosiy tahlili asos qilib olindi. yarmarkalar, koloniyalar va protektoratlar josuslik va diplomatik missiyalarni amalga oshirishda muhim omil sifatida ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari josuslar va elchilar xomashyo, savdo yo'llari va mahalliy boshqaruv haqida ma'lumot to'plashda muhim rol o'ynaganini ko'rsatdi. ularning faoliyati mustamlakachilik siyosatiga ta'sir ko'rsatib, Hindiston va Markaziy Osiyo kabi hududlarda kuchlar muvozanatini shakllantirdi. yarmarkalar va ekspeditsiyalar ko'pincha razvedka uchun niqob bo'lib xizmat qilgan, protektoratlar esa diplomatik raqobat maydoniga aylangan.

Xulosa: rus-ingliz raqobati josuslik va diplomatiya bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. josuslar va elchilar faoliyati ikki imperiyaning geosiyosiy maqsadlarini ifodalabgina qolmay, balki sharqdagi mustamlakachilik va xalqaro munosabatlarning o'zgarishiga ham hissa qo'shgan.

Kalit so'zlar: ost–Indiya, ekspeditsiya, josus, sayyoh, yarmarka, mustamlaka, protektorat, xomashyo, missiya, rezvetka.

ШПИОНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОССИЙСКО-АНГЛИЙСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Иброхимов Нозимжон Ихтиорович, преподаватель кафедры социальных наук Бухарского государственного педагогического института

Аннотация

Введение: в статье на основе подробных источников рассматривается и анализируется возникновение русско-английской конкуренции и деятельность шпионов и послов, служивших в ней.

Цель: изучить исторические корни русско-английского соперничества, сосредоточив внимание на деятельности шпионов и послов, и показать их влияние на колониальную экспансию и международные отношения.

Материалы и методы: исследование основано на исторических источниках, архивных документах и сравнительном анализе русских и английских экспедиций. особое внимание уделено ярмаркам, колониям и протекторатам как факторам, способствующим разведке и дипломатическим миссиям.

Результаты и обсуждение: результаты показывают, что шпионы и послы играли ключевую роль в сборе информации о сырьевых ресурсах, торговых путях и местном управлении. их деятельность влияла на колониальную политику и формировала баланс сил в таких регионах, как Индия и Центральная Азия. ярмарки и экспедиции часто служили прикрытием для разведывательных миссий, а протектораты становились арендой дипломатического соперничества.

Заключение: русско-английское соперничество было тесно связано с разведкой и дипломатией. деятельность шпионов и послов отражала геополитические амбиции обеих империй и способствовала трансформации колониальных и международных отношений на востоке.

Ключевые слова: ост-Индия, экспедиция, шпион, турист, ярмарка, колония, протекторат, сырье, миссия, ресветка.

XIX asrning birinchi yarmidan boshlab Angliya va Rossiya davlatlari o'rtasida Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklari uchun raqobat kuchayib, ikki davlat o'rtasidagi vaziyat keskinlashib bordi. Raqobatning kuchayishiga bir qancha omillar sabab bo'lib kelgan: birinchidan, O'rta Osiyo davlatlarini bosib olish va mustamlakaga aylantirish; ikkinchidan, o'z mahsulotini sotish va katta daromad olish uchun O'rta Osiyo bozorlarini egallash istagi; uchinchidan, O'rta Osiyoni o'zining xomashyo bazasiga aylantirish maqsadini amalga oshirishdan iborat bo'lgan [1].

Bu maqsadlarni amalga oshirish istagida bo'lgan ingliz mustamlakachilari o'zlari tuzgan Ost-Indiya kompaniyasi orqali O'rta Osiyoda o'z harakatlarini boshlab yubordi. Ularning asosiy maqsadi Rossiyaning O'rta Osiyo xonliklaridagi ta'sirini yo'qqa chiqarish hamda xonliklarni o'z ta'sir doirasida ushlab turish edi. Ingliz hukmron doira vakillari O'rta Osiyo xonliklarining ichki va tashqi siyosatini hamda ularning hududlarini bir biri bilan bog'lab turuvchi yo'llarini o'rganish, xonlar bilan yaqin munosabatda bo'lish uchun maxsus elchilik ekspeditsiyalarini yubora boshladi. Ekspeditsiyalardan ko'zlangan asosiy maqsad amirlik va xonlikda yuqori nufuzga ega kuchlar bilan mustahkam aloqa o'rnatish bo'lgan.

XIX asrning 30– yillariga kelib Angliyada kapitalistik munosabatlar tez sur'atlarda rivojlandi. Bu jarayon Angliyada savdoning rivojlanishiga o'z tasirini o'tkazdi. Ular o'z mahsulotlariga xaridor topish uchun Osiyo bozorlariga kirib borishga harakatni boshladi. Bu ikki yo'nalishda, ya'ni Hindiston va Qora dengiz orqali amalga oshirildi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, inglizlar Buxoro amirligini ham o'z maqsadlarini amalga oshiruvchi asosiy davlatlardan biri sifatida qarab keldi. Inglizlar tomonidan bu davrda Buxoro amirligiga bir vaqtning o'zida ikkita elchi, ya'ni Mir Izzatulloh va Hofiz Muhammad Fozilxon yuborildi. Mir Izzatullohga shu paytgacha ingliz mustamlakachilariga noma'lum bo'lgan Kashmir – Sinszyan – Buxoro yo'nalishi bo'ylab amirlik hududiga olib kiruvchi savdo yo'lini sinchiklab o'rganish bosh vazifa qilib topshirilgandi. Shuningdek unga qo'shimcha tarzda O'rta Osiyodagi davlatlarning harbiy kuch–qudratiga baho berish; Hindistonga qarshi shimoldan xavf yuz berganda uni to'xtatish choralarini o'rganish; O'rta Osiyo xonliklari ayniqsa, Buxoro amirligi bilan yaqin munosabatlar o'rnatish kabi topshiriqlar berilgandi [2].

Bu davrda ingliz mustamlakachilari Hindistonda o'zlarining bosqinchilik siyosatini davom ettirib, asta–sekin butun O'rta Sharq mamlakatlari bo'ylab tajovuz qilmoqda edi. Bunda Angliyaning asosiy bosqinchilik obyekt maydoniga Afg'oniston va O'rta Osiyo xonliklari kiritildi. Inglizlar O'rta Osiyo xonliklarini bosib olish va mustamlakaga aylantirish maqsadida o'zlarining bor imkoniyatlarini ishga sola boshladi.

1819–1825– yillarda Hindistondan Buxoro amirligiga kelgan ingliz diplomati vakillari V. Murkroft va G. Trebek tomonidan maxsus topshiriqlar amalga oshirildi. Ular rasmiy jihatdan Ost-Indiya kompaniyasining otliq askarlari uchun “zotli otlar topish” bahonasida kelgan. Lekin bu ekspeditsiyaning maqsadi amirlikda rezvetka ishlarini olib borish hamda Amudaryo havzasiga inglizlarning bostirib kirish imkoniyatini o'rganish uchun yuborilgan edi. Inglizlarga O'rta Osiyoning zotli otlari yoki hayvonot dunyosining hech qanday qiziq tomoni yo'q edi. Ularni O'rta Osiyo bozorlarida Angliya mahsulotlarining hukmronligini o'rnatish qiziqtirgan. V. Murkroft faoliyatining natijalarini nashr etgan Vilson ekspeditsiyaning asosiy maqsadi O'rta

Osiyoda Rossiya savdosini butunlay izdan chiqarish yoki qisman bo'lsa-da, cheklashdan iborat bo'lganligini takidlaydi [3].

XIX asrning 20– yillarida O'rta Osiyoga yuborilgan ingliz ekspeditsiyalari asosan Angliya burjuaziyasi vakillari tomonidan yuborilgandi. 1825– yildagi inqiroz bu ishga hukumatning o'zi shaxsan aralashishga majbur qildi. Bu esa inglizlarning agressiv rejalarini amalga oshirishidan darak berardi. Shuningdek, O'rta Osiyoga qat'iy suratda kirib kelish ehtimolini kuchaytirdi. 1825– yilda Angliyada boshlangan inqiroz Angliya sanoatining deyarli barcha qismini qamrab oldi. Bu jarayon mamlakat iqtisodini tang ahvolga solib qo'ydi va bundan katta zarar ko'rdi. Bu og'ir iqtisodiy vaziyatdan qutilish maqsadida ingliz hukumati XIX asrning 30– yillarida butun O'rta Sharq va O'rta Osiyo bo'ylab keng savdo va diplomatik ishlarini boshlab yubordi.

Inglizlar Buxoro amirligida o'z hukmronligini o'rnatish, bu hududlar bilan iqtisodiy aloqalani yo'lga qo'yish, asta-sekin Buxoro bozorlarini Angliya ta'siriga tushirish, o'z hukmronligi ostiga olish maqsadida diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'yishni reja qilgan. XIX asrning 20– yillarida birinchi marta O'rta Osiyo bozorlarida ingliz sanoat mollari paydo bo'la boshladi[4]. Eversman 1820– yilda Buxoro bozorlarida fors va hind savdogarlari tomonidan olib kelingan ko'plab ingliz sanoat mahsulotlari sotilayotganligini o'z estaliklarida yozib qoldirgan[5].

Buxoro amirligi bozorlarida ingliz sanoat mahsulotlarining paydo bo'lishi Rossiya hukmron doira vakillarini bezovta qila boshladi. Natijada bu masala Osiyo savdo komitetida muhokamaga qo'yilishiga sabab bo'ldi[6]. Rossiyada paydo bo'lgan bezovtalikning kuchayishi ayniqsa, Ost-Indiya kompaniyasi vakili Aleksandr Byornsning 1831–1833– yillarda Buxoroga kelishidan keyin boshlanadi. Chunki, A. Byornsning oldiga bir qator vazifalar qo'yilgandi. Unga Hind daryosi bo'ylab O'rta Osiyo hududiga yangi savdo yo'lini ochish; bu daryo yo'li orqali ingliz mollari olib kirish uchun Hind hokimi bilan shartnoma tuzish kabi vazifalar topshirilgandi. Bulardan tashqari, Rossiyaning Nijegorod yarmarkasiga o'xshagan savdo markazini ochish uchun eng qulay joyni topish ham yuklangandi. Shubhasiz, inglizlarning bu yangi yo'lining barpo etilishi amirlik hududiga kirib kelishi uchun qulay imkoniyat yaratardi. Bu esa amirlikda rus savdo munosabatlariga bevosita katta xavf tug'dirardi. Mana shu kabi muammolar O'rta Osiyoni Angliya va Rossiya raqobat maydoniga aylantirdi. Bu esa Rossiya hukmron doiralarning diqqat markazidagi asosiy mavzuga aylandi.

A. Byorns o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun har xil va'dalar hamda, vaqti kelganda, "ochiqqo'llik" bilan oltin ulashish kabi yo'llarni ham qo'llaydi. 1836–1838– yillarda Vud bilan birga Amudaryo bo'ylab sayohat qiladi. O'z sayohatlari davomida Buxoro amirligini Angliya hukmronligiga bo'ysundirish uchun lozim bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va harbiy ma'lumotlarni to'playdi. Shuningdek, Buxoro amirligi va xonliklardagi savdo ishlari, savdo yo'llari va markazlari hamda xorijiy davlatlardan olib kelinadigan asosiy import va eksport mahsulotlari to'g'risida mukammal ma'lumotlarni yig'adi. Uni Rossiyadan O'rta Osiyoga keltiriladigan sanoat mollari qiziqtirgan bo'lib, Buxoro amirligi bozorlariga olib kelingan rus sanoat mollari to'yxatini ham tuzib chiqadi[7].

A. Byorns o'zining tadqiqot va o'rganishlari natijasida O'rta Osiyo savdogarlari uchun yarmarka tashkil etish topshirig'iga katta etibor beradi. Bunga Hind daryosining o'rta oqimida joylashgan Dera G'ozixon shahrini tanlaydi[8].

Inglizlarning O'rtasiyodagi raqobati tufayli Rossiyaning Nijniy Novgorod yarmarkasida rus savdogarlarining savdo aylanmasi sezilarli darajada tushib ketadi. Bu raqobatini bartaraf etish maqsadida P.V. Golubkov boshchiligidagi bir guruh Moskva savdogarlari va sanoatchilari Rossiya hukumatidan Kaspiy dengizidan savdo kemalarini suzib o'tish uchun monopol huquqni berishni va "Rossiya Osiyo savdo uyi" aksiyadorlik savdo kompaniyasini tashkil etishni so'raydi. Shuningdek, Rossiyaning keng qamrovli savdosini tashkil qilish maqsadida Osiyodagi: Turkiya, Fors, Xiva, Buxoro, va Turkiston bilan tranzit aloqa qilish huquqini berishni, bundan tashqari Xitoy Turkistonidagi shaharlar: Yorkent va Qashqar, Hirot, Kobul, Lahor, va umuman Hindiston bilan savdo-sotiqni yo'lga qo'yishni hukumatga ma'lum qilishadi. Golubkov bulardan tashqari O'rtasiyoda savdo korxonalarini bunyod etish, yangi chegara shahrini qurish va harbiy yo'l bilan bo'lsa ham Rossiyaning amirlik va xonliklarda o'z o'rniga ega bo'lishni orzu qilgan[9].

Shunday qilib, XIX asrning 30- yillaridan boshlab, O'rtasiyo bozorlarida Angliya va Rossiya o'rtasida savdo raqobati vujudga keldi. Manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra inglizlar dastlab sanoat mollarini O'rtasiyo bozorlarida arzon narxlarda sota boshlagan. Lekin inglizlar O'rtasiyo bozorlarida albatta vaqtinchalik edi. Ularning asosiy maqsadi o'zlari biroz zarar ko'rsalarda, O'rtasiyo bozorlarini butunlay Angliya ta'sirida ushlab bo'lgan. Bu yo'l orqali O'rtasiyo xonliklari bilan azaldan savdo aloqada bo'lib kelayotgan Rossiya mahsulotlarini O'rtasiyo bozorlaridan tamoman siqib chiqarish bo'lgan. Ayniqsa, Buxoro amirlikining Rossiya bilan yaqinlashish va savdo-sotiqning rivojlanishi ingliz hukumati hamda sarmoyadorlariga yoqmasdi. Bu esa ularning g'azabini keltirgan.

Inglizlar XIX asrning 30- yillari boshlaridayoq O'rtasiyo bozorlarida mahsulotlarining narxini rus mollari narxiga nisbatan ancha oshirdi. Ingliz josusi A. Konollining ma'lumotlarida, rus mahsulotlari amirlik bozorlarida arzon bo'lishiga qaramasdan, ingliz mahsulotlari xaridorgir bo'lgani ta'kidlangan. Shuningdek, inglizlar mollarining narxini rus mahsulotlari narxigacha tushirsa, rus savdosini O'rtasiyo bozorlaridan siqib chiqarishlari mumkinligini ham keltirib o'tgan[10]. A. Konollining O'rtasiyo bozorlari tug'risidagi fikrlarini haqiqatga to'liq yaqin deb qarab bo'lmaydi. Chunki Rossiyaning O'rtasiyo bozorlaridan siqib chiqarishning imkoni ancha mushkul edi. Bunga bir nechta sabablarni keltirishimiz mumkin: birinchidan, inglizlar O'rtasiyo bozorlarida faqat ip gazlamalar savdosi bo'yicha Rossiyaga raqib bo'la olgan. Boshqa savdoda masalan, metal va tayyor mahsulotlar savdosi butunlay Rossiyaning qo'lida edi, ikkinchidan, inglizlar o'z mahsulotlarini naqd pulga sotib, O'rtasiyo mollari esa sotib olmagan. Rossiya savdogarlari o'z mollari sotish bilan birga, O'rtasiyoda yetishtirilgan mahsulotlarini ham harid qilishgan. Shu jihatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, inglizlarning O'rtasiyo bozorlariga nisbatan qilgan bunday iqtisodiy harakatlari muvaffaqiyatsiz chiqishi muqarrar edi. Buni ingliz sayyohi A. Byorns Buxoro amirlik bozorlarida sotiladigan rus mahsulotlari inglizlarnikidan ko'pligini va rus savdosi ustunligini takidlagan[11].

Ingliz josusi J. Volf 1843-1845- yillarda Buxoroda bo'lgan davrida amirlik bozorlarida savdo-sotiq ishlarini yaxshi o'rgangan. U ham amirlik bozorlarida sotilayotgan mollarning asosini rus mahsulotlari tashkil etishini, Buxoro shahrida 300 ga yaqin Hind savdogarlari borligini, ammo shunday bo'lsada, asosiy savdo Rossiya kapitali bilan bog'liq ekanini yozadi[12].

Lekin shunday bo'lsada ingliz mahsulotlarining O'rta Osiyo bozorlariga yirik miqdorda kirib kelishi Angliyaga qaramlikni oshirish mumkin degan fikr rus hukmron doiralari tahliliga solib turgan. N. Xanikov Buxoro amirligiga ingliz mahsulotlari bilan bir qatorda hind mahsulotlaridan buyoq olinadigan o'simliklar, dorivor giyohlar, hind kimxobi va qimmatbaho toshlar olib kelinganligini ma'lum qilgan[13].

XIX asrning 30–40– yillarida inglizlar sanoat mahsulotlarini O'rta Osiyoga jumladan, Buxoro amirligi bozorlariga zo'r berib olib kirishga qilgan harakatlari Rossiya va Buxoro amirligi o'rtasidagi savdoning umumiy holatiga katta ta'sir ko'rsata olmagan bo'lsada, Rossiya hukmron tabaqalari hamda rus savdogarlari o'rtasida bezovtalik kayfiyatini tug'dira olgan.

XIX asrning 40– yillarida O'rta Osiyoga Hindiston orqali yuborilgan ingliz ayg'oqchilari va siyosiy josuslari tomonidan to'plangan ma'lumotlar Angliya hukumatining O'rta Osiyoga uyushtirishi lozim bo'lgan bosqinchilik yurishlariga tayyorgarlikni yengillashtirishi kerak edi. Ular o'z maqsadlarini iqtisodiy tazyiq o'tkazish orqali amalga oshirishni maqsad qilishgan. Shu sababdan ingliz tadbirkorlari o'z mahsulotlarini O'rta Osiyoda juda past narxlarda sotishga harakat qilishgan. 1841–1842– yillarda rus savdosini sindirish uchun inglizlar Buxoro amirligi bozorlariga yirik miqdorda mahsulotlar olib kelib arzon narxlarda sotishgan. Natijada amirlik aholisi rus mahsulotlariga kam etibor berishgan. Britaniya tadbirkorlari tomonidan qo'llanilgan bunday chorlar bir–ikki yilda o'z samarasini berib, rus savdogarlarini kasodga uchrashiga olib kelgan. Shundan so'ng inglizlar, amirlik va O'rta Osiyo bozorlarida mahsulotlarining narxlarini ikki barobarga oshirib yuborgan[14].

Rus burjuaziyasi esa har xil yo'llar bilan Buxoro amirligi bozorlaridan o'zlarining doimiy raqiblari hisoblangan xorijiy savdogarlarni hamda ularning mahsulotlarini siqib chiqarishni o'z oldiga bosh maqsad qilib qo'yishgandi[15].

XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyoda ikki yirik mustamlakachi imperiya manfaatlari to'qnashdi. Buyuk Britaniya va Rossiya bir biridan yashirin ravishda O'rta Osiyoga kirish, xonliklardagi hukmron sulolalar bilan yaxshi aloqa o'rnatish yo'llarini qidira boshladi. Natijada bu hududlarga ingliz–rus harbiy missiyalari tez–tez yuborila boshlandi. Angliya o'z mustamlakasi bo'lgan Hindiston tomondan, Rossiya esa, qozoq cho'llari va Sibir tomondan harakat qildi. Ular o'z manfaatlari yo'lida o'zbek xonliklarini o'z ta'sir doirasiga olish, ularning boyliklari, tabiiy resurslaridan foydalanish va mustamlakaga aylantirishga intildi. Bu o'z o'rnida kundan–kunga Angliya–Rossiya o'rtasidagi raqobatning kuchayib borishiga olib keldi. Rossiyaning Turkistonga kirib kelayotgani inglizlarni xavotirga solmoqda edi. Angliya hukumati Rossiyaning Turkistonni bosib olish rejasidan xabardor bo'lgach bu rejani yo'qqa chiqarish uchun turli choralarini ko'rishga intildi.

A. Byorns amirlik hududini o'rganish jarayonida to'plangan malumotlar va shaxsiy kuzatuvlari natijasida uch jilddan iborat "Buxoroga sayohat" nomli kitobini yozgan. "O'zbeklar... mening kim ekanimni bilmaganlaridan barcha narsalar xususida, hattoki hukmdorlari siyosatidan tortib bozordagi ahvol haqida ham tortinmay so'zlashdilar"[16], – deb yozadi. Angliya hukumati josuslik missiyalari orqali Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklarini Rossiyaga qarshi birlashtirishga harakat qilgan.

Angliya hukumati 1841–1842– yillarda mayor Konolli bilan polkovnik Stoddartni Buxoro va Xivaga maxsus missiya rahbarlari sifatida yuboradi[17]. Ular Xiva xoni va Buxoro amiri bilan uchrashib, Rossiya tajovuzidan himoyalani uchun amirlik va xonliklar bir–birlariga

yordamlashishini, kuchlarni bir joyga birlashtirishni, qolaversa, Angliya ittifoq tuzishni taklif qilib, rus hujumlariga qarshi kurashda qo'shin bilan yordam berishga va'da qiladi. Biroq amir Nasrullo ularni josus sifatida kelganligini bilib zindonga tashlatadi. Bunga har ikkalasida ham rasmiy hujjatlari bo'lmagani sabab bo'lgan. Bularni qutqarish uchun Angliya tomonidan mayor Volf Turkiya homiyligi ostida Buxoroga yuboriladi. Ammo, uning 1843–1845– yillar davomida Buxorodagi urinishlari ham natija bermaydi. Josuslar qatl etilib, Volfning o'zi esa siyosiy ta'qib ostidan qiyinchilik bilan qutilib qoladi[18].

O'rta Osiyoga bostirib kirish uchun ingliz bosqinchilari qo'shin tuzdilar, ularning bir qismi 1840– yilda Afg'oniston shimoliga, Hindukush dovonlariga ko'chib o'tdi[19]. Ammo bu qo'shinlar bosqinchilardan qochgan Afg'oniston amiri Do'st Muhammadxon ishtirokida Amudaryoning chap qirg'og'ining o'zbek va tojik aholisi tomonidan tuzilgan xalq militsiyasi tomonidan mag'lubiyatga uchraydi[20]. Natijada Afg'oniston va O'rta Osiyodagi ekspansionistik rejalaridan vaqtincha voz kechishga majbur bo'lgan Angliya Hindistonda hujum operatsiyalarini boshladi va 1843– yilda Sind knyazligini, 1846–1849– yillarda Panjobni qo'lga kiritdi[21].

Bu urinish ingliz burjuaziyasiga Sharqda, ayniqsa Afg'oniston va O'rta Osiyoga qarshi ekspansiyani yanada kuchaytirishga imkon yaratdi[22].

Inglizlar O'rta Osiyoda o'zining jiddiy siyosatini yuritish maqsadida maxsus "afg'on siyosati"ni ishlab chiqib, Afg'oniston amirini bo'ysundirish, Hirot va Qandahorni inglizlar mustamlakasiga aylantirish, bu shaharlarda o'z harbiy kuchlarini joylashtirishni reja qildi. Shuning uchun Angliya va Afg'oniston o'rtasida 1838–1842 va 1878–1880– yillarda ikki marta bosqinchilik urushlari bo'lib o'tadi[23]. Ammo, inglizlar Afg'onistonni bo'ysundira olmadi. Maqsadiga erisha olmagan Britaniya hukumati Ost–Indiya kompaniyasi orqali O'rta Osiyo bozorlariga jadal kirish va uni egallab olish, bu yerda ingliz mahsulotlarining rus mahsulotlarini siqib chiqarishini ta'minlashga zo'r berib intildi[24].

Angliya har qanday yo'l bilan Rossiyaning O'rta Osiyo ichkarisiga kirib borishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. U asosan Buxoro bozorida hukmronlikni qo'lga kiritmoqchi edi. Shu maqsadda ingliz agentlari hind, fors va afg'on savdogarlari xizmatidan foydalanadilar. Inglizlar amir Haydar davrida amirlikning ichki ishlariga aralashdilar, xususan, bunga xitoy–qipchoqlar qo'zg'olonini (1821–1825– yillar) bostirishga yordam bergani sabab bo'lgan[25].

Amir Nasrullo esa Angliyaning Afg'onistondagi qonli urushidan so'ng ularga bo'lgan munosabatini keskin o'zgartiradi. Nasrullo inglizlarga qarshi bo'lib, u rus hukumatiga ularning Buxoro amirligidagi harakatlari to'g'risida malumot berib turgan. Shu sababli amir Nasrullo 1842– yilda Buxoroga kelgan muhandislar K.F. Butenev va F. Bogoslovskiy, sharqshunos N.V. Xanikov, tabiatshunos A. Leman va boshqalardan iborat rus missiyasining homiyligiga qaramay, ingliz josuslari Stoddart va Konollini qatl qildirgan[26].

Rus missiyasi amir Nasrulloning taklifiga binoan Buxoro amirligida tabiiy boyliklar va foydali qazilmalarni izlab topish, oltin konlarining joylashgan o'rnini aniqlash va uni qazib olish usullarini o'rganish maqsadida kelgan. Tog' injeneri Butenev tomonidan olib borgan razvedka ishlari natijasida amirlikda yirik oltin konlarini aniqlashning iloji bo'lmadi, shubhasiz bu qidiruv ishlari amirni qanoatlantirmadi. Bu tadqiqotlar natija bermagan bo'lsada, shuni ta'kidlash kerakki, F. Butenev, N. Xanikov va A. Lemanlar amirlikdagi ishlab chiqarish kuchlari, aholisining turmush tarzi, urf–odati, qishloq xo'jaligi haqida keng qamrovli ma'lumotlar

to'plashga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik ularning olib borgan tadqiqot natijalari ko'plab ilmiy nashrlarda o'z aksini topgan[27].

Amir Nasrullo inglizlarga tobe bo'lgan o'lkalar bilan har qanday aloqani uzadi va savdogarlarga Kobulga savdo karvonlari jo'natishni taqiqladi. U inglizlardan himoyalani uchun Rossiyadan ko'mak izladi va shu tariqa ingliz agentlarining O'rta Osiyodagi missiyasi Angliya hukumati uchun o'zining ijobiy natijasini bermadi[28].

Xulosa qiladigan bo'lsak XIX asr o'rtalariga kelib O'rta Osiyo Rossiya va Angliya o'rtasidagi keskin siyosiy va iqtisodiy kurash maydoniga aylanib ulgurdi. Britaniyaning Shimoliy–G'arbiy Hindistondagi mulklari O'rta Osiyo davlatlari bilan chegaralana boshladi. Bu holat inglizlarning Markaziy Osiyoda siyosiy va iqtisodiy bosimi kuchayishiga imkon yaratdi. XIX asrning 40–yillari oxirida O'rta Osiyoda savdo–sotiq bilan shug'ullangan Rostovlik savdogar Pichugin amirlik bozorlariga Mashhad va Kobul orqali ingliz mahsulotlari katta miqdorda kirib kelishini yozgan. Shuningdek, Angliyaning Buxoro amirligi va Xiva xonligini bosib olishi mumkinligidan xavotirga tushganligini bildirib o'tgan. Bu esa Rossiyaning O'rta Osiyo hududiga bostirib kirishining tezroq amalga oshishiga turtki bo'lib xizmat qildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Хива, или географическое и статистическое описание Хивинского ханства, состоящего тепер в войне с Россией, заимствованное из разных отечественных и иностранных писателей, с изображениями костюмов и вида города Хивы. – М.: 1840. – С. 79.
2. Ўзбек дипломатияси тарихидан тарихий очерклар ва лавҳалар. Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик институти. – Тошкент. 2003. – Б. 122.
3. Moorcroft W. And Trebeak G. Travels in Himalayan provinces of Hindistan and Panjab, in Ladan and Kashmir in Peshawer, Kabul, Kunduz and Bouchara from 1819, to 1825. – London, 1841.-pp.3-4.
4. Рожкова.М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. – М. Л., 1949. – Б. 219.
5. Eversmann. Reise von Orenburg nach Buchara..., Berlin, 1823jahre. S.76.
6. Рожкова.М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. – М. Л., 1949. – Б. 219.
7. Бернс.А. Путешествия в Бухару: рассказ о плавании по Инду до Лагора с подарками Великобританского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Татарию и Персию, предпринят том по предписанию Вмсшего правительства Индии в 1831, 32 и 33 гг. лейтенантом Ост – Индийской службм А. Бернсом, I қисм, – М.1848, – Б. 560.
8. Егоренко О.А. Бухарский эмират в период протектората России (1868-1920 гг.). историография проблемы. Москва-2008.-С. 46.
9. Рожкова М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. М., 1949. -С. 313.
10. A. Conolly. Journey to the North of Indla overland from England through Russia, Persia and Afghanistan. London.1838. t. 1. – pp. 232-233.

11. А. Бернс. Путешествия в Бухару: рассказ о плавании по Инду до Лагора с подарками Великобританского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Татарию и Персию, предпринятом по предписанию Высшего правительства Индии в 1831, 32 и 33 гг. лейтенантом Ост-Индийской службы А. Бернсом, I том, М.1848, 1V
12. J.Wolff. Narrative of a Mission to Bouchara in the years 1843-1845 to ascertain the fate of colonel Stoddart and captain Conolly .New-York,1845. -P. 272.
13. Berdiyev A.A. XVIII – XIX asrlarda O'rta Osiyo xonliklarining tashqi diplomatik aloqalari tarixi. Dissertatsiya. Shahrisabz.-B. 66.
14. Алимova.П. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари (XVI-XX аср бошлари рус тарихшунослиги ва манбалари асосида). – Тошкент.: 2017. – Б.60.
15. Холиқова Р. “Россия Бухоро: Тарих шоррахасида”(XIX асрнинг иккинчи ярми XX аср бошлари). Тошкент. 2005.-Б. 200.
16. Усмонов.Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. – Тошкент; 2005. – Б. 188.
17. Русские и английские интересы в Средней Азии //Политико-экономический указател. 1859. №. 35.
18. Усмонов.Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. –Тошкент; 2005 йил, – Б. 188.
19. К. Нейманн, Афганистан и англичане в 1841 и 1842.-С. 183.
20. Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857-1868). — М.: Издательство вост. литер, 1960.-С. 28.
21. Халфин Н. А. Провал британской агрессии в Афганистане (XIX в. — начало XX в.),-С. 49–61.
22. Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857-1868). — М.: Издательство вост. литер, 1960.-С.28.
23. Усмонов.Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. –Тошкент; 2005. – Б.188.
24. Усмонов.Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. –Тошкент; 2005. – Б.189.
25. Исмаилова Б. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского эмирата (вторая пол. XVIII - середина XIX века). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Худжанд-2004.-С.77.
26. История народов Узбекистана. - С. 168.
27. Бутенев. О минеральных богатствах Бухары - металлургии, монетном деле и т.п.//Горный журнал.-1842.-Кн.ХI; Его же. Заводское дело в Бухарии//Горный журнал.-1842.-Кн.Х.-4.IV; Его же. Монетное дело в Бухарии//Горный журнал.-1842.-Кн.ХГ4.IV;Его же об увеличении сбыта изделий русских горных заводов в Бухарии// Горный журнал.-1842.-Кн.ХI.-Сh.IV; Ханьков Н. Описание Бухарского ханства.

28. Исмаилова Б. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского эмирата (вторая пол. XVIII - середина XIX века). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Худжанд-2004.-С. 78.

